

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УМЕНЬШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Петросова Л.И.

к.т.н., доц.

Каримбаев Р.К.

магистр

Абдумаликова О.

студентка

Ташкентский государственный технический университет

MODERN METHODS OF REDUCING OCCUPATIONAL INJURIES IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY

Petrosova L.,

Candidate of Technical Sciences, Assoc.

Karimbayev R.,

Master's degree

Abdumalikova O.

student

Tashkent State Technical University

Аннотация

В статье рассмотрены причины производственного травматизма, определены опасные факторы риска в строительной отрасли. Предложены мероприятия по повышению культуры безопасности рабочих. Разработаны анкеты для работников, с целью выявления ответственности сотрудников.

Abstract

The article examines the causes of occupational injuries, identifies dangerous risk factors in the construction industry. Measures to improve the safety culture of workers are proposed. Questionnaires have been developed for employees in order to identify the responsibility of employees.

Ключевые слова: строительная отрасль, травматизм, опасные факторы, риск.

Keywords: construction industry, injuries, dangerous factors, risk.

В настоящее время в республике Узбекистан активно развивается строительная отрасль. Список строительных компаний и организаций в Узбекистане ежегодно увеличивается (рис.1). Для определения надежности строительной компании исполь-

зуются критерии обеспечивающие высокое качество строительства, такие как квалифицированные специалисты, финансовые показатели, качество выполненных работ, опыт работы, техническая база и конкурентоспособность.

Рис. 1. Рост строительных компаний

На строительных площадках занято большое число рабочих различных специальностей, каждая из которых подвержена производственному травматизму. Анализ несчастных случаев в строительных компаниях показал, что наибольший травматизм получают рабочие таких специальностей как водители – 28 %; электросварщики – 14 %; слесари

– 10 % и прочие – 21 %, менее плотники, монтажники, машинисты – 7 %. (рис.2.)

Работа монтажников и электросварщиков характеризуется постоянной изменяемостью относительно монтируемого элемента. Большая часть несчастных случаев происходит в результате паде-

ния людей с высоты, поэтому строителям необходимы современные средства техники безопасности, устраняющие производственный травматизм и

обеспечивающие санитарно-гигиенические условия, предупреждающие возникновение профзаболеваний.

Рис. 2. Диаграмма несчастных случаев

Работники, выполняющие работу на высоте 5 м и более от поверхности грунта, перекрытия, рабочего настила, должны обязательно иметь предохранительный пояс [1]. Согласно наблюдениям, известно, что производственные травмы во многих случаях связаны с организационными, техническими и медицинскими причинами: плохая организация труда, нарушение трудовой и производственной дисциплины, недостаточная квалификация и подготовка работников по охране труда, высокая степень износа строительной техники и оборудования, а также отсутствие эффективных средств коллективной и индивидуальной защиты работников.

В Республике Узбекистан принята стратегия по модернизации, ускоренного и инновационного развития строительной отрасли на 2021 — 2025 годы [1]. Стратегия предусматривает обеспечение внедрения на объектах строительной отрасли системы управления охраной труда в соответствии с системой стандартов безопасности труда, международного стандарта ISO:45001, включающей выявление потенциальных угроз, оценку, контроль и управление профессиональными рисками на строительных площадках, привлечение ведущих зарубежных специалистов для проведения мероприятий по повышению квалификации специалистов (лекций, семинаров, тренингов и пр.). Внедрение системы периодической аттестации сотрудников уполномоченных органов и организаций, оказывающих государственные услуги и осуществляющих разрешительные процедуры, экспертизу проектной

документации, а также контроль в сфере строительства.

С целью реализации стратегии республики научные исследователи кафедры «Безопасность жизнедеятельности» Ташкентского государственного технического университета тесно сотрудничают со специалистами строительных компаний. Проводят обучение, научные семинары и совместные мастер-классы по охране труда.

Авторами статьи разработан метод анкетирования рабочих с целью определения факторов риска несчастного случая. Результаты анкетирования показали, что большинство рабочих не понимает своей ответственности перед опасностями, ошибочно считая, что за травматизм рабочих отвечает руководство компании, а не он сам. Это подтверждает отсутствие культуры безопасности рабочих и мотивации к добросовестной работе.

Одной из методик уменьшения травматизма является внедрение системы инвестиций в кадры, мотивации посредством участия работников в вопросах соблюдения требований безопасности и гигиены на рабочих местах. Так например, в компании «ENTER Engineering» разработан комплекс мотивационных мероприятий, которые внедрены в практику проведения конкурсов по номинациям: «Лучший специалист в области охраны труда»,

«Лучший работник, не получивший травматизм во время работы» и др. Для проведения инновационных конкурсов привлекаются ведущие IT-специалисты.

Рис. 3. Празднование в компании «ENTER Engineering»

Результаты конкурса подводятся ежегодно с обязательным вручением в Международный день охраны труда – 28 апреля почетных грамот, нагрудных знаков, премий, сувениров, льготных путевок в санатории. На рис.3 показан завершающий этап проведения празднования дня охраны труда.

Таким образом, хорошая организация труда – это основа предотвращения несчастных случаев на производстве. Риск несчастного случая можно значительно уменьшить, если содержать пути прохода, рабочие площадки и лестницы в надлежащем порядке. Опасности падений можно предотвратить исправными рабочими и пешеходными площадками и защитными конструкциями. Освещение должно быть в порядке. Риски несчастных случаев, связанные с использованием станков и других технических устройств, можно заранее предотвратить лишь одной исправностью техники, соответствующей всем требованиям, а также ремонтом старой техники. К рискам несчастного случая часто относится умышленное подвержение себя опасности, а потому к управлению рисками относится и контроль, и личный пример активных руководителей. [3]. Недостаток культуры охраны труда, которая обязана проникать во всю производственную деятельность, не только приводит к увеличению рисков несчастных случаев, но и негативно сказывается на экономической эффективности производства, его стабильного развития, а в конечном результате и на увеличении или уменьшении размера оклада работника. Предупреждение производственного травматизма – было и остается комплексной проблемой, требующей усиленного внимания специалистов разного профиля.

С целью уменьшения факторов риска несчастных случаев, необходимо также повысить классификацию рабочих, усилить надзор, использовать работников по специальности.

Список литературы

1. Стратегия по модернизации, ускоренного и инновационного развития строительной отрасли Республики Узбекистан на 2021 — 2025 годы. УП-№ 6119 от 27 ноября 2020.
2. Санитарные правила и гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ. СанПиН № 0289-10. Ташкент -2010.
3. Волков И.И., Вахрушева О.М. Снижение уровня аварийности и травматизма в строительстве. Научные труды КубГТУ, № 3, 2019.
4. Петросова Л.И., Каримбоев Р.К., Озотбекова М. Охрана труда в промышленном секторе. Международный педагогический журнал «Наука 21 века». Часть 66. ISSN 2542-2367. Красноярск. Февраль. 2022, С.34-36.
5. Муртонен М. Оценка рисков на рабочем месте – практическое пособие. Серия «Охрана труда»: Международный опыт. Выпуск 1. Опыт Финляндии. МОТ, 2007.
6. Макаров П.В. Методические указания по оценке уровня профессионального риска Н. Новгород: ННГАСУ, 2013. – 40 с.
7. Плошкин, В.В. Профессиональные риски в строительстве: учебное пособие / В.В. Плошкин // М.-Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 371с.